

DOI: 10.5281/zenodo.14618367

**A Revisão Curricular em Moçambique e a Inserção da Geografia na 7ª
Classe: O papel da Criatividade Pedagógica e das Metodologias interactivas
nas aulas.**

Rafique Anusse*

Graduado em Ensino de Geografia com Habilitações em Turismo
Pela Universidade Pedagógica de Moçambique – Nampula
Coordenador do Ensino Secundário na Escola Mucalelo-Mocuba

ORCID iD <https://orcid.org/0000-0002-7150-2329>

<https://lattes.cnpq.br/2193062592155271>

Rafiqueanusse@gmail.com

Resumo: Este artigo discute as contribuições teóricas e práticas relacionadas ao papel da criatividade pedagógica e das metodologias interactivas no ensino de Geografia para a 7ª classe, considerando as mudanças decorrentes da recente revisão curricular em Moçambique. Com a reestruturação do sistema educacional, que transferiu a 7ª classe do ensino primário para o ensino secundário e adicionou-se a Geografia como disciplina autónoma, surgiu a necessidade de adoptar percursos metodológicos inovadores e estratégias técnicas para aprimorar a prática pedagógica. O ensino de Geografia, enquanto campo de conhecimento que promove a compreensão do espaço e o exercício da cidadania, deve acompanhar as transformações sociais e contribuir para o desenvolvimento do pensamento espacial crítico. Nesse cenário, o professor emerge como o elemento central na mediação do conhecimento geográfico, sendo responsável por criar estratégias pedagógicas que articulem teoria e prática, além de estimular a curiosidade e o pensamento crítico dos alunos. As reflexões apresentadas neste artigo enfatizam a necessidade de práticas inovadoras e interactivas no ensino de Geografia, destacando a importância de adaptar o conteúdo ao contexto social dos discentes e de utilizar a criatividade como ferramenta essencial para o aprendizado significativo e a formação integral dos estudantes. Para isso, foi aplicada uma abordagem qualitativa, por meio de revisão bibliográfica e análise documental.

Palavras-chave: Revisão curricular, Geografia, criatividade pedagógica, metodologias interactivas, ensino-aprendizagem.

ABSTRACT: This article discusses the theoretical and practical contributions related to the role of pedagogical creativity and interactive methodologies in teaching Geography for 7th-grade students, considering the changes resulting from the recent curricular revision in Mozambique. With the restructuring of the educational system, which transferred the 7th grade from primary to secondary education and introduced Geography as an autonomous

subject, the need arose to adopt innovative methodological approaches and technical strategies to enhance pedagogical practice. Geography education, as a field of knowledge that promotes spatial understanding and citizenship, must keep pace with social transformations and contribute to the development of critical spatial thinking. In this context, the teacher emerges as the central element in mediating geographical knowledge, responsible for creating pedagogical strategies that integrate theory and practice while stimulating students' curiosity and critical thinking. The reflections presented in this article emphasize the necessity of innovative and interactive practices in Geography instruction, highlighting the importance of adapting content to students' social contexts and using creativity as an essential tool for meaningful learning and holistic student development. A qualitative approach was applied, involving a literature review and document analysis.

Keywords: Curriculum review, Geography, pedagogical creativity, interactive methodologies, teaching-learning.

1. Introdução

A Educação é um processo dinâmico através do qual a sociedade prepara as novas gerações para enfrentarem, com sucesso, as constantes mudanças que ocorrem ao nível global; instrumento fundamental para o desenvolvimento do capital humano e condição necessária para a redução da pobreza em qualquer país.

De acordo com o número 1, do Artigo 88º da Constituição da República de Moçambique (CRM), a educação constitui direito e dever do cidadão. É neste contexto que o Plano Estratégico da Educação (PEE) 2020-2029 estabelece que a educação deve formar cidadãos com conhecimentos, habilidades, atitudes, valores morais e cívicos, capazes de contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade coesa e adaptada ao mundo em constante mudança.

No âmbito da Agenda 2025, no que concerne ao desenvolvimento do capital humano, a visão estratégica da educação está orientada para uma formação integral do Homem assente em quatro pilares: Saber Ser, Saber Conhecer, Saber Fazer, Saber Viver Juntos e com os outros. A construção de um currículo é um processo dinâmico que se deve ajustar às contínuas transformações da sociedade e do mundo

A Lei nº 18/2018, de 28 de Dezembro, do Sistema Nacional de Educação (SNE), preconiza uma escolaridade obrigatória de nove classes (1ª à 9ª) e um Ensino Secundário (ES) com dois ciclos de aprendizagem, sendo, o primeiro, da 7ª à 9ª classe e o segundo, da 10ª à 12ª classe.

Conforme apontam Fazenda e Cofe (2022), em Moçambique, os debates educacionais frequentemente culminam em uma transição de um modelo curricular para outro, reflectindo a constante evolução e adaptação do sistema de ensino. Nesse contexto, o currículo não é apenas um conjunto de conteúdos, mas sim uma construção que envolve um propósito, um processo e um contexto, sendo resultado da interacção de diferentes práticas e da acção de múltiplos atores sociais em momentos distintos.

Fazenda e Cofe (2022) destacam que Moçambique, assim como outros países, passou por diversas reformas curriculares, que se materializaram nas leis 4/83, 6/92 e 18/2018. Antes da Lei 4/83, o sistema educacional e curricular vigente era herança do período colonial português, perdurando até 1982. Essas reformas, ao longo do tempo, têm se centrado na busca pela relevância dos conteúdos educacionais, em especial, no resgate dos aspectos da vida quotidiana dos alunos. Esse movimento curricular, portanto, é uma tentativa de alinhar os conteúdos de ensino às necessidades reais da sociedade, incorporando novas estratégias pedagógicas, modelos de ensino e paradigmas curriculares que passam a orientar e moldar toda a organização do processo educativo em Moçambique.

As reformas educacionais, embora fundamentais para a evolução e adequação do sistema de ensino às novas demandas sociais e económicas, muitas vezes enfrentam desafios significativos, principalmente quando a sua implementação negligencia factores cruciais que poderiam fornecer uma base sólida e confiável para garantir sua eficácia. Tais factores incluem, mas não se limitam a, realização de inquéritos estruturados e outras formas de colecta de dados qualitativos e quantitativos junto aos diversos atores envolvidos no processo educacional, como escolas, pais e encarregados de educação, sociedade em geral, especialistas em educação, universidades e outros intervenientes relevantes.

A implementação de reformas curriculares sem uma investigação prévia robusta pode resultar em uma falha no alinhamento das mudanças com as necessidades reais do sistema educacional. A colecta de dados directamente de escolas, professores e alunos proporciona uma visão mais precisa dos desafios enfrentados nas salas de aula, como a falta de recursos, infra-estrutura inadequada ou deficiências na formação pedagógica dos docentes. Sem esses dados, a reforma corre o risco de ser desconectada da realidade vivida pelos educadores e estudantes, tornando-se, assim, uma reforma meramente teórica e com pouca aplicabilidade prática.

Além disso, os inquéritos e consultas com os pais e encarregados de educação são cruciais para garantir que as reformas reflectam as expectativas e necessidades das famílias, que são os primeiros agentes de socialização dos indivíduos e desempenham um papel essencial no processo educacional. O envolvimento das famílias na elaboração e implementação das reformas pode fornecer informações valiosas sobre as expectativas de aprendizagem, bem como sobre os desafios enfrentados pelos alunos fora do ambiente escolar.

Outro aspecto crucial, frequentemente negligenciado, é a participação da sociedade em geral no processo de revisão curricular. As reformas educacionais não acontecem isoladamente; elas devem ser percebidas e aceites pela comunidade para serem bem-sucedidas. A sociedade em geral, incluindo líderes comunitários, organizações não-governamentais, empresas e outras instituições sociais, pode oferecer uma perspectiva valiosa sobre como a educação deve responder às necessidades do mercado de trabalho e às demandas da sociedade civil. Além disso, a inclusão da sociedade no processo de formulação das reformas cria um maior senso de pertencimento e de responsabilidade colectiva pelo sucesso do sistema educacional.

A consulta aos especialistas em educação é outra etapa que muitas vezes é negligenciada ou subestimada durante as reformas curriculares. Os especialistas, incluindo académicos, pedagogos e psicopedagogos, são fundamentais para fornecer uma análise crítica e baseada em evidências sobre a eficácia das propostas de reforma. A integração de uma abordagem científica nas reformas curriculares pode ajudar a garantir que as mudanças propostas estejam de acordo com as melhores práticas educacionais, baseadas em teorias de aprendizagem e no desenvolvimento cognitivo, emocional e social dos alunos. Além disso, os especialistas podem identificar falhas potenciais nas novas abordagens pedagógicas ou nas estratégias de ensino propostas, prevenindo a implementação de métodos ineficazes ou desajustados.

As universidades, como centros de produção e disseminação do conhecimento, desempenham um papel crucial nesse processo de reforma. Elas não apenas formam os futuros profissionais da educação, mas também são fontes de pesquisa aplicada que podem fornecer dados e análises que sustentam as mudanças curriculares. As parcerias entre instituições de ensino superior e o governo podem garantir que as reformas sejam fundamentadas em pesquisas actualizadas e em dados empíricos que envolvem uma

compreensão profunda das condições locais e globais. A troca de conhecimento entre académicos e formuladores de políticas públicas é essencial para a criação de reformas curriculares sustentáveis e eficazes, adaptadas às realidades dinâmicas do sistema educacional.

Em muitas ocasiões, a falta de consulta e de colecta de dados resulta em reformas apressadas, sem uma avaliação clara das consequências de longo prazo. Quando os factores cruciais, como as condições sociais, culturais, económicas e pedagógicas, não são devidamente considerados, o impacto das reformas pode ser superficial ou até mesmo contraproducente. A imposição de mudanças sem a devida adaptação à realidade pode gerar resistência por parte dos professores e alunos, dificultando a implementação de novos métodos de ensino, ou até mesmo provocar o colapso do próprio sistema educacional, caso as mudanças não resultem em uma melhoria significativa na qualidade do ensino e no desempenho dos estudantes

Além disso, a implementação de reformas curriculares sem o devido planeamento e sem a participação activa dos diferentes grupos de interesse pode criar uma desconexão entre os objectivos propostos pelas políticas educacionais e as práticas educacionais diárias. Uma reforma mal planejada pode, por exemplo, exigir dos professores a adopção de novas metodologias sem que estes tenham a formação necessária para tal, ou pode introduzir conteúdos que os alunos não conseguem assimilar de forma eficaz devido à falta de recursos ou ao desajuste com o seu nível de desenvolvimento cognitivo e social. A falta de um diagnóstico adequado dos recursos disponíveis nas escolas e nas comunidades pode, ainda, resultar na introdução de currículos irrealizáveis ou de difícil implementação.

Ademais, é importante considerar que a realização de inquéritos estruturados e a colecta de dados por meio de outras formas de investigação não devem ser limitadas apenas à fase inicial de formulação da reforma, mas devem ser processos contínuos ao longo da sua implementação. A colecta de feedback e a monitorização constante da execução das reformas permitem ajustes dinâmicos e correcções de curso quando necessário, promovendo um ciclo de melhoria contínua. O processo de avaliação e reavaliação das reformas deve ser sistemático e embasado em dados concretos, garantindo que o sistema educacional não apenas responda às demandas imediatas, mas também antecipe as necessidades futuras.

As reformas educacionais, para serem eficazes e sustentáveis, devem ser fundamentadas em uma análise rigorosa e abrangente das condições sociais, culturais, pedagógicas e económicas do contexto educacional. A colecta de dados por meio de inquéritos estruturados a diversos atores envolvidos — incluindo escolas, pais, especialistas em educação, universidades e sociedade civil — é imprescindível para garantir que a reforma seja não apenas teoricamente válida, mas também pragmática e aplicável às realidades locais.

A omissão desses factores pode resultar em um colapso do sistema educacional, ao se ignorar as necessidades, desafios e potencialidades do sistema de ensino. Portanto, a consulta e o engajamento dos diferentes segmentos da sociedade são essenciais para a implementação de reformas curriculares bem-sucedidas e para a criação de um ambiente educacional verdadeiramente transformador.

O primeiro contacto dos alunos sobretudo das crianças em relação a uma nova disciplina, exige da escola e do professor um preparo prévio, de modo disponibilizar um ambiente propício e favorável para o aprendizado. Sendo a Geografia uma disciplina escolar em que tem o espaço e/ou a natureza como seu laboratório, devem ser aplicadas metodologias, estratégias, técnicas e meios de Ensino capazes de despertar a curiosidades e o interesse por parte da criança.

O objectivo geral deste estudo é analisar o impacto da revisão curricular e a inserção da Geografia na 7ª Classe, com foco no papel da criatividade Pedagógica e das Novas Metodologias. Os objectivos específicos incluem: compreender o histórico e fundamentação da revisão curricular em Moçambique, descrever o impacto da revisão no ensino de geografia e identificar os desafios enfrentados pelos professores. Quanto à metodologia, este estudo utilizou uma abordagem qualitativa, por meio de revisão bibliográfica e análise documental, com o intuito de aprofundar o entendimento sobre o tema. Com o estudo pretendesse e propor metodologias assim como acções específicas, na perspectiva do professor tornar-se mais criativo e ousado de modo a levar o aluno da 7ª classe a reflectir e aplicar os saberes adquiridos na realização de actividades produtivas, sendo capaz de encontrar soluções alternativas na resolução de problemas concretos.

Olhando para trás, mas sem necessidade de fazer um grande recuo, vemos que a Educação em Moçambique viveu inúmeras alterações curriculares, para a disciplina de Geografia essas alterações interferiram em quase toda estrutura curricular da disciplina, desde

a sequência de conteúdos, as sugestões metodológicas, as técnicas e meios de ensino e até mesmo a carga horária da disciplina. Há quem justifique estas constantes alterações curriculares devido a actual conjuntura económica e social do país, e outros as criticam, sobretudo porque estas revisões curriculares são tomadas sem planeamento e sem o diálogo com quem está à frente das escolas (gestores escolares, pedagógicos, professores e alunos).

Com a introdução do Novo Currículo do Ensino Básico, iniciada em 2004, houve a necessidade de reformular o currículo do Ensino Secundário Geral para que a integração do aluno se faça sem sobressaltos e para que as competências gerais, tão importantes para a vida continuem a ser desenvolvidas e consolidadas neste novo ciclo de estudos. As competências que os novos programas do Ensino Secundário Geral procuram garantir compreendem um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para a vida que permitam ao graduado do Ensino Secundário Geral enfrentar o mundo de trabalho numa economia cada vez mais moderna e competitiva. Dezoito anos depois em (2022) foi ainda um ano de revisão curricular que, em vários aspectos, abrangeu todos os ciclos de ensino. Destas alterações destacou-se a movimentação da 7ª classe do ensino primário para o primeiro ciclo do Ensino Secundário. Essa alteração tem implicações directas no ensino de muitas disciplinas como a Geografia, já que, anteriormente, a Geografia não fazia parte do currículo da 7ª classe no ensino primário, mas foi introduzida como disciplina obrigatória no Ensino Secundário.

Além disso, a revisão curricular buscou uma abordagem mais integrada e focada no desenvolvimento de competências para o século XXI. O novo currículo prioriza a aprendizagem activa, onde os alunos são incentivados a desenvolver habilidades de pensamento crítico, resolução de problemas e criatividade. Essas mudanças exigiram uma adaptação significativa por parte dos professores, que precisa adoptar novas metodologias e estratégias pedagógicas para garantir que os alunos da 7ª classe adquiram as competências aplicáveis.

O currículo também aposta na educação para a cidadania global, na sustentabilidade e na valorização da cultura local, o que traz desafios e oportunidades para a disciplina de Geografia, especialmente em relação ao ensino de questões ambientais, sociais e políticas.

Diversos estudos académicos têm demonstrado que o ensino primário em Moçambique enfrenta significativas lacunas no processo de aprendizagem dos alunos,

especialmente nas áreas de leitura, escrita e compreensão de textos. Pesquisadores, como Fazenda e Cofe (2022), apontam que esses deficits são frequentemente revelados de forma mais evidente nos alunos da 7.^a classe, particularmente devido à aplicação de exames nacionais padronizados, que expõem as dificuldades de aprendizagem acumuladas ao longo da educação básica.

Os resultados desses exames oferecem uma base empírica para avaliar a eficácia dos métodos pedagógicos e do currículo adoptado no ensino primário. No entanto, a análise dos dados sugere que muitos alunos chegam ao final do ensino primário sem a proficiência necessária para acompanhar as demandas do ensino secundário. As deficiências em habilidades fundamentais, como leitura fluente, escrita coerente e interpretação de informações, comprometem o sucesso académico futuro e o desenvolvimento cognitivo esperado.

A nova revisão curricular, implementada recentemente no sistema de ensino moçambicano, propõe uma transição directa dos alunos da 7.^a classe para o ensino secundário. Esse movimento traz implicações significativas para a preparação dos estudantes, visto que o currículo do ensino secundário é notavelmente mais complexo e interdisciplinar, introduzindo disciplinas científicas mais desafiadoras e conceitos avançados em áreas como Geografia, Historia, Biologia, Física, Matemática etc. De acordo com INDE (2022), as exigências do ensino secundário demandam uma base sólida de habilidades cognitivas e académicas que muitos alunos não adquiriram adequadamente no ciclo primário.

Para INDE (2022), um dos desafios críticos enfrentados pelos formuladores de políticas educacionais é a criação de estratégias de intervenção que possam mitigar essas lacunas de aprendizagem. Abordagens pedagógicas inovadoras, como o ensino diferenciado e o reforço escolar direccionado, têm sido propostas como soluções para melhorar o desempenho dos alunos que ingressam no ensino secundário. Alda Machavane (2018), em sua pesquisa sobre intervenções educacionais, sugere que programas de leitura intensiva e escrita reflexiva, acompanhados por avaliações contínuas e formativas, são fundamentais para o desenvolvimento das competências necessárias.

A disciplina de Geografia, especificamente, exige habilidades de interpretação de mapas, compreensão de fenómenos espaciais e capacidade de análise crítica sobre questões

ambientais e socioeconómicas. No contexto da nova reforma, a complexidade dessa disciplina ilustra a necessidade urgente de uma base sólida em habilidades linguísticas e analíticas desde os primeiros anos de escolarização. Segundo Anusse (2018), a falta de familiaridade com terminologias específicas e conceitos geográficos compromete o aprendizado e o engajamento dos alunos nas etapas subsequentes de sua formação.

Portanto, para garantir que a transição para o ensino secundário seja bem-sucedida, recomenda-se uma revisão aprofundada das práticas pedagógicas no ensino primário, focada no desenvolvimento integral das competências básicas. Isso inclui, entre outras medidas, a capacitação contínua dos professores, o uso de materiais didáticos contextualizados e a implementação de políticas de monitoramento regular do desempenho académico. Essas acções devem ser guiadas por uma visão holística da educação, que considere as especificidades culturais e socioeconómicas do contexto moçambicano.

2. 7ª Classe no Ensino Secundário e Inserção de disciplinas como Geografia

O programa da disciplina de Geografia do Ensino Secundário Geral (ESG), Segundo MINEDH (2020), resulta de um conjunto de experiências adquiridas ao longo dos tempos com o ensino da Geografia em Moçambique. O enriquecimento deste programa teve como foco principal a definição de competências do ciclo e a reformulação dos objectivos, conteúdos e sugestões metodológicas, tendo em conta a filosofia do currículo do Ensino Básico e os princípios definidos no Plano Curricular do ESG.

A Geografia é, por excelência, uma disciplina que permite a ligação entre a teoria e a prática. O seu objecto de estudo é a superfície terrestre, onde ocorrem vários fenómenos físico-naturais e humanos.

Segundo MINEDH (2022), na 7ª classe o ensino de Geografia, compreende a Geografia Física Geral. A aprendizagem da disciplina orienta-se ao desenvolvimento de competências para conhecer e localizar os aspectos físico-geográficos e económicos do país, do continente e do mundo. Neste sentido, a aprendizagem da Geografia permite ao aluno:

- Localizar e explicar os aspectos físico-naturais que ocorrem no país e no mundo;
- Toma consciência das diferenças existentes no âmbito físico-natural nas diferentes regiões do mundo.

- Entender a dinâmica do espaço para auxiliar na planificação das acções do Homem sobre ele;
- Conhecer as formas de relevo e os fenómenos climáticos;
- Compreender os processos que deram origem à diversidade dos padrões espaciais da superfície terrestre e o modo como estes influenciam o desenvolvimento das sociedades.

3. Objectivos da Disciplina de Geografia 7ª Classe

- Estabelecer, de forma sistemática, a relação entre os conhecimentos adquiridos na Geografia com a vida prática;
- Articular o conhecimento sobre a Terra como elemento do sistema solar e os fenómenos que nela ocorrem;
- Compreender a dinâmica do Universo;
- Estabelecer a relação entre a Atmosfera e a Biosfera;
- Explicar a importância de cada uma das esferas para a vida na Terra;
- Relacionar a Hidrosfera com a Litosfera;
- Caracterizar as grandes zonas bioclimáticas;
- Caracterizar os oceanos, mares, rios e lagos;
- Desenvolver hábitos e habilidades para elaboração e uso sistemático de mapas, gráficos, diagramas, tabelas e esquemas;
- Explicar as inter-relações existentes entre as quatro esferas;
- Explicar o processo de formação do solo;
- Interrelacionar os processos da geodinâmica interna e externa na formação do relevo;
- Propor soluções concretas para mitigação dos problemas que afectam a Terra;
- Identificar os principais problemas que afectam a Terra;
- Assumir uma atitude activa e consciente sobre o uso, conservação e protecção dos recursos naturais;

A disciplina de Geografia para a 7ª classe tem como objectivo principal proporcionar aos alunos conhecimentos fundamentais sobre os aspectos físicos e humanos da Terra, promovendo a compreensão das dinâmicas naturais e das relações entre os elementos que compõem o meio ambiente. Esses objectivos visam preparar os alunos para estabelecer

conexões entre o conhecimento teórico e a vida prática, de modo que possam tomar decisões informadas e conscientes sobre o uso dos recursos naturais e a conservação do planeta.

Para alcançar esses objectivos, o papel do professor é essencial. Segundo os princípios de ensino moderno, o professor deve actuar como facilitador do conhecimento, promovendo uma abordagem activa e participativa. Isso implica criar situações de aprendizagem que permitam aos alunos explorar e analisar os fenómenos geográficos de forma crítica. Por exemplo, ao ensinar sobre a relação entre a hidrosfera e a litosfera, o professor pode utilizar estudos de caso locais, como a erosão dos rios ou a contaminação de lençóis freáticos, para contextualizar o conteúdo teórico.

Os meios de ensino desempenham um papel crucial no cumprimento dos objectivos da Geografia. De acordo com Silva e Mendes (2015), a utilização de recursos didácticos variados, como mapas, globos, modelos tridimensionais e recursos digitais interactivos, torna o ensino mais dinâmico e efectivo. Por exemplo, o uso de mapas topográficos e satélites virtuais permite que os alunos desenvolvam habilidades cartográficas e compreendam a representação espacial de diferentes elementos naturais e humanos.

O material didáctico também deve ser cuidadosamente seleccionado para apoiar a aquisição de habilidades específicas. Livros didácticos actualizados e alinhados com o contexto local ajudam a caracterizar as grandes zonas bioclimáticas, os oceanos, rios e lagos de forma significativa. Para a aprendizagem sobre a formação do solo e a dinâmica interna e externa do relevo, diagramas e modelos ilustrativos podem enriquecer a compreensão visual dos processos geodinâmicos.

Figura 1 – Uso do mapa e livros na aula de Geografia

Outro aspecto importante é a abordagem prática. O desenvolvimento de habilidades para elaborar e interpretar mapas, gráficos e diagramas permite que os alunos compreendam as inter-relações entre as esferas terrestres e proponham soluções para problemas ambientais. Segundo Santos (2020), actividades como simulações de desastres naturais ajudam os alunos a identificar e mitigar problemas que afectam a Terra, promovendo uma atitude activa e consciente em relação à protecção dos recursos naturais.

O alcance dos objectivos da Geografia na 7ª classe requer um ensino contextualizado e interactivo, que valorize o papel do professor, o uso de meios didácticos adequados e a participação activa dos alunos. Essa abordagem contribui para uma formação cidadã consciente e comprometida com o desenvolvimento sustentável.

Segundo MINEDH (2022), o aluno, na 7ª classe, estuda a Natureza e as leis que regem o seu desenvolvimento. Em concordância com as competências a desenvolver, o programa estrutura-se em duas unidades: a primeira trata da Terra no Universo (Evolução e importância do Universo, o Sistema Solar, a Terra e seus movimentos) e a segunda estuda a Terra e suas Esferas: Atmosfera e Biosfera, Hidrosfera, Litosfera.

Os saberes da disciplina de Geografia devem em um primeiro momento proporcionar nos alunos da 7ª, despertar o seu interesse e amor pela Natureza, como fonte de riqueza que o ser humano aproveita e transforma em seu próprio benefício e da sociedade. Neste sentido o processo de ensino-aprendizagem deve acima de tudo despertar no aluno o interesse pela investigação da Natureza, estabelecendo relações causa-efeito dos fenómenos, mediante uso de métodos científicos apropriados.

Os objectivos que de uma maneira técnica constatarem no programa devem constituir metas a alcançar pelo aluno com a ajuda do professor ao longo do processo educativo, tendo em vista a mudança de atitudes, desenvolvimento de habilidades e competências para a vida. Assim, para o cumprimento dos objectivos desta disciplina, é importante que o professor planifique as aulas tendo em conta o ambiente, a experiência e a realidade concreta do aluno, bem como as condições reais da escola.

4. Como deve ser tratada a Disciplina de Geografia nos Anos Iniciais

Sabe-se que o ensino de Geografia desempenha um papel fundamental na vida dos estudantes e professores, visto que o conhecimento geográfico contribui muito para o desenvolvimento sociocultural, ambiental e político do cidadão, isto é, para o entendimento e a compreensão do seu espaço geográfico.

De acordo com Silva *et all* (2016), entender o espaço geográfico e as relações que o compõem faz parte do processo de socialização, alfabetização e leitura do espaço. Assim, os trabalhos e estudos devem ser bem direccionados para que apresentem resultados eficazes e capazes de construir personalidades que possam compreender os elementos geográficos no processo de ensino-aprendizagem.

Ao escrever sobre a importância do ensino da Geografia, Straforini (2004, p. 51) esclarece que,

Este “ [...] deve proporcionar a construção de conceitos que possibilitem ao aluno compreender o seu presente e pensar o futuro com responsabilidade, ou ainda preocupar-se com o futuro através do inconformismo com o presente”. Essa realidade presente deve ser compreendida como um cenário dinâmico, inserido numa totalidade maior.

Quando se destaca aqui a importância do Ensino da Geografia nos anos iniciais do Ensino secundário geral, apresentam-se as contribuições que este componente curricular tem a manifestar no ensino.

No quotidiano escolar e principalmente nos primeiros contactos que um aluno tem com uma determinada disciplina sobretudo as teóricas, é comum os alunos reclamarem que as aulas são enfadonhas e por isso podem não gostar da sala de aula. Quando se fala em aulas de Geografia, é comum estudantes apontarem críticas ao tipo de aula, como sendo cansativas, com o professor expondo o conteúdo e a turma fazendo exercício na sequência.

Apesar desse tipo de aula (expositiva e apoiada principalmente na excessiva utilização do quadro-preto e do livro didáctico) apresenta algumas vantagens ao professor, mas a mesma não é o suficiente na promoção da aprendizagem dos estudantes, por não priorizar a construção do conhecimento pelo sujeito (no caso o aluno) e por deixar de lado alguns elementos importantes no processo de ensino e aprendizagem, como a criação de um ambiente de aprendizado prazeroso e de interacção entre os sujeitos envolvidos (estudantes e a turma, estudantes e professor).

Para tornas as aulas da disciplina de Geografia mais interactivas e impactastes na mudança de convecções por parte dos alunos nos anos iniciais, é necessário que se tomem decisões e se apliquem metodologias capazes de despertar no aluno a curiosidade de querer aprender mais. Segundo Anusse (2018) os caminhos são vários, pois na literatura voltada para o ensino de Geografia há inúmeras opções de trabalhar com aulas que coloquem os estudantes como sujeitos activos. Uma das opções diz respeito ao uso diversificado de recursos didácticos e a exploração de outros ambientes para fortalecer o PEA.

As sugestões metodológicas para ministrar aulas neste nível, de acordo com Silva e Mendes (2015), devem ser repensadas de modo a encontrar elementos que podem tornar as aulas mais motivadoras. Já na abordagem dos conteúdos devem se tomar em consideração os princípios didácticos gerais, como por exemplo, *do simples ao complexo, do conhecido ao desconhecido, da teoria à prática assim como os princípios especiais do ensino da Geografia, designadamente:*

- Princípio da inter relação do estudo do território e dos componentes;
- Princípio da inter relação do conhecimento das ciências naturais e sociais;
- Princípio da inter relação do estudo da estrutura e do desenvolvimento territorial;
- Princípio da variação da escala e
- Princípio da comparação permanente com a realidade próxima do aluno.

Como sugere Anusse (2018) na leccionação das aulas de Geografia para crianças deve-se priorizar o método de observação directa tanto em redor da escola como em locais onde se localiza o fenómeno a ser estudado, exemplo (rios, mercados, cidades, montanhas, jardins, etc.).

Figura 2 – Actividades práticas nas aulas de Geografia

Para o efeito, no entender de Maxombe (2006), os professores terão que planificar e realizar excursões, que em alguns casos serão interdisciplinares. Esta forma de organização do processo de ensino-aprendizagem permite a ligação do aluno com a realidade; do abstracto ao concreto e da teoria a prática. E se tratando de criação de um ambiente propício ao estímulo da curiosidade e aprendizado significativos, destacamos com insistência uso de recursos didáticos (globo terrestre, livro didático, atlas, maquetes, dentre outros).

Fiscarelli (2008), ao discutir sobre recursos didáticos, acrescenta que, além do objecto material, conforme destacado acima, é importante considerar também os recursos imateriais, como a tonalidade de voz e expressões corporais. Há aqueles recursos direccionados ao formato electrónico, como os microcomputadores, datashow. Nesse caso, seja por meio dos microcomputadores, do celular e até mesmo do datashow, tem-se a possibilidade de explorar (mapas, localização, textos, figuras etc.). São diversos objectos (materiais e imateriais) e linguagens que podem ser utilizados em sala de aula.

5. Papel da criatividade docente no Ensino da disciplina de Geografia

De acordo com Anusse (2018, p. 47 grifo nosso), o professor torna-se peça fundamental neste processo, uma vez que *é ele o mediador do conhecimento geográfico, ele ensinará os alunos a decifram o espaço, a questionar o mundo*, contextualizar as situações e construir o seu conhecimento.

Diante disto não cabe ao professor apenas o domínio da ciência geográfica, de nada lhe adiantará a técnica e o conhecimento acerca da ciência, se ele não dispuser de métodos didáticos pedagógicos que os permitam aproximar-se dos alunos e construir o conhecimento junto aos educandos. Tal afirmativa é vista na fala de Callai (2013) que diz:

O professor ao conhecer a sua disciplina de ensino e a sua história, assim como a história da ciência que lhe dá o nome, no caso a Geografia, tem os elementos para desenvolver sua tarefa. Exige-se, pois do professor, intimidade com a sua disciplina, e esta requer que ele tenha, perceba, compreenda e saiba operar com a dimensão técnica bem como a dimensão pedagógica da mesma. (CALLAI, 2003 apud CALLAI, 2005, p. 47).

Dessa forma, cabe ao professor conhecer bem a sua área de ensino e desenvolver metodologias que envolva a participação do aluno como sujeito activo dentro do processo de ensino aprendizagem, actuando na construção da sua história e do seu espaço na sociedade.

Em meio disso o professor se vê a mudar sua prática e passar a ensinar com criatividade, flexibilidade, valendo-se da solução de problemas, inventividade, inteligência colectiva, confiança profissional, disposição para o risco e aperfeiçoamento permanente.

Nesse sentido, na perspectiva de Castellar (2006) apud (Omar, 2010, 38, grifo nosso), essa renovação do ensino da Geografia *deve considerar a qualificação dos saberes geográficos dos docentes, acompanhada de um diálogo entre a didáctica (pensar pedagógico) e a epistemologia (pensar geográfico)*, e quebrar dessa maneira o rótulo da Geografia como uma disciplina de matéria decorativa.

A importância do ensino de geografia nos anos iniciais do Ensino Secundário muito já foi explicitada neste trabalho, assim atentar para um ensino de Geografia na fase inicial da escolarização, possibilita uma melhor formação cidadã dos alunos enquanto indivíduos sociais e portadores de um entendimento a respeito do mundo que habitam.

Se faz indispensável que os professores se situem a respeito das informações que os circulam. Ensinar na “Era da informação” requer profissionais actualizados. O carácter social deve-se ser levado em consideração para aqueles que querem se fazer bons professores. Um bom professor seja ele de Geografia ou de qualquer outra disciplina vai além do conhecimento a respeito de temas específicos de sua área de actuação, é importante conhecer o contexto social a qual seus alunos estão inseridos.

Quando se ensina Geografia, se estimula os alunos a compreenderem o mundo através de análises geográficas, solicita-se professores que tenham conhecimentos a respeito do espaço, do lugar, das localizações compreendendo as relações que se estabelecem neste espaço, neste lugar, em determinada localização.

Como apresentamos no início do presente artigo, a geografia da 7ª classe é meramente Física, e composta por (três) grandes unidades temáticas. Nomeadamente: Unidade 1 - Introdução ao estudo da Geografia, Unidade 2- A Terra no Universo e a Unidade 3- A Terra e suas Esferas. Para cada unidade temática recomenda-se uma metodologia específica e compatível com a aula a leccionar. Unidade 1 -Introdução ao estudo da Geografia, nesta unidade temática faz a introdução da geografia enquanto uma disciplina curricular, aborda-se sobre o conceito de geografia, o objecto de estudo da geografia, divisão da geografia, importância do estudo da geografia e geografia na vida pratica.

Tratando-se de uma unidade introdutória, o professor deve procurar trabalhar o conteúdo conforme a realidade do aluno, com exemplos concretos baseados no modo de vida da comunidade. “Na aula de Geografia, este professor deve moldar essa realidade de modo que o aluno se entenda como um sujeito que está dentro dessa realidade, que vive nesse mundo com todas as contradições e desafios que o esperam” (CALLAI, 2012, p. 74).

Esse é um dos pontos negativos, pois, infelizmente, a maioria dos professores trabalha conteúdos que não condizem nem um pouco com a realidade dos alunos, com o lugar no qual ele está inserido. Isso requer dos professores uma auto-reflexão acerca de suas práticas metodológicas.

Unidade 2- A Terra no Universo, a abordagem dos conteúdos desta unidade permite que o aluno compreenda a importância e as particularidades que a Terra apresenta em comparação com outros planetas do Sistema Solar. Para tal, o professor deve mostrar por meio de esquemas, imagens e vídeos a constituição do Sistema Solar, conduzindo o aluno à explicação da importância do estudo do Universo com base nos conhecimentos das classes anteriores. Sugere-se, a marcação de trabalhos de pesquisa sobre as viagens espaciais e os meios que a humanidade foi utilizando ao longo dos tempos para o conhecimento do Universo.

O professor deve superar as limitações tradicionais, adotando uma abordagem mais ousada e criativa, levando em consideração as condições económicas da escola e propondo soluções específicas e eficazes para despertar o interesse e a curiosidade dos alunos sobre o universo. Em situações de escassez de recursos didácticos na instituição de ensino, o docente pode estabelecer parcerias com o conselho escolar, pais e encarregados de educação, a fim de angariar fundos para a criação de materiais pedagógicos, envolvendo os alunos no processo. Exemplos disso incluem confecção de maquetes, pinturas, entre outras actividades.

Independentemente da situação, o professor deve sempre considerar a realidade concreta dos alunos, promovendo actividades práticas a partir de recursos locais. Esse tipo de abordagem é fundamental para a efectividade do ensino. Recomenda-se a utilização de maquetes e materiais com formas arredondadas, como balões, bolas e frutos, entre outros. Tais recursos serão utilizados na construção de modelos do Sistema Solar e na explicação dos movimentos da Terra, conforme ilustrado na figura a seguir.

Figura 3 – Maquetes na representação do Sistema solar

As maquetes são representações da realidade, podendo ser reproduções em escalas reduzidas, ou em parte real, ou um todo de um projecto. É uma forma de representar o mundo real com detalhes que não são visualizados em outra forma de representação (FRANCISCHETT, 1999).

Em sala de aula, a maquete “[...] representa o fascínio da percepção visual do conteúdo geográfico. É a perseguição do mundo das ideias, procurando trazê-las para a realidade. Construir maquete é o desafio que traz o prazer de representar” (Francischett, 2004, p. 133). Segundo Luz e Bruski (2009, p. 2), a maquete permite a “[...] visualização da Geografia de forma concreta [...] desenvolve no aluno a capacidade de observar, pensar, interpretar [...]”.

Há que se destacar que a construção de maquetes em sala de aula aguça a curiosidade e a criatividade dos estudantes (Francischett, 1999), e a criação de um ambiente agradável em sala de aula, com a interacção entre estudante-estudante, professor-estudante, com troca de conhecimentos simultânea, seja sobre o fazer a maquete seja sobre o significado, possibilitando assim a formação do raciocínio geográfico e o desenvolvimento da consciência espacial.

Partindo da realidade do aluno, o professor poderá orientar trabalhos em grupos, como por exemplo trabalhos de pesquisa, elaboração de material didáctico entre outros. Importa referir que durante a realização dos trabalhos o professor tem que estar seguro que cada aluno tem tarefa(s) a realizar, de modo que o produto do trabalho venha a ser realmente do grupo. Este tipo de actividade não só permite que no aluno se desenvolva o gosto, interesse e aperfeiçoamento pela pesquisa, mas também a auto-estima e o espírito de cooperação. Os

conteúdos desta unidade, tal como as competências básicas evidenciam, potenciam o aluno com conhecimentos científicos, permitindo-lhe a compreensão dos fenómenos que ocorrem no Universo.

A Terra e suas esferas, esta unidade pretende levar o aluno a compreender a importância das condições da Terra que proporcionam a vida. Neste sentido, para explicação das ligações entre as várias esferas, o professor tem que procurar exemplos do ambiente do aluno, claros e adequados aos conteúdos desta unidade.

Dada a estreita relação entre a Atmosfera e a Biosfera, para facilitar a compreensão dos conteúdos recomenda-se uma abordagem simultânea, procurando sempre estabelecer a interpelação entre as duas esferas. Isto é, o professor pode dar exemplos procurando estabelecer a inter relação entre a Atmosfera e Biosfera, dada a sua influência recíproca para a repartição da flora e fauna na superfície terrestre. O estudo da Atmosfera tem uma importância particular, porquanto os conhecimentos adquiridos são a base para compreensão dos conteúdos da Biosfera, Hidrosfera e Litosfera. Neste estudo, o aluno observa, compara, relaciona e tira conclusões a partir das ilustrações e diagramas contidos no livro escolar ou outras fontes. Para uma melhor compreensão, o aluno tem que utilizar mapas variados e o Atlas Geográfico. O uso do Atlas é também recomendável para a realização de trabalhos para casa, pois o desenrolar da aula e o TPC complementam-se com vista a consecução dos objectivos preconizados.

Figura 4 – Representação da estrutura vertical da atmosfera (criatividade Docente)

Ao caracterizar os tipos de clima, terá que se referir não só à forma como se manifesta a temperatura, a humidade e a precipitação, mas também associar a vegetação e a fauna correspondentes. A este respeito, recomenda-se a apresentação das principais associações vegetais, grupos de espécies animais das grandes zonas bioclimáticas, isto é Zona Intertropical, Zonas Temperadas e Zonas Frias.

É importante que o professor oriente o aluno na elaboração e interpretação de gráficos termopluiométricos, bem como de mapas de distribuição dos climas. A visita a estações meteorológicas revela-se de grande importância para o estudo desta unidade temática.

Quanto ao estudo da Hidrosfera o professor tem que utilizar como principais materiais didáticos o livro escolar, Atlas Geográfico e fotografias que ilustrem vários fenómenos (ex: variação do caudal do rio, seca ou cheia) entre outros, procurando igualmente orientar o aluno a elaborar mapas hidrográficos. Para além disso, o professor tem que utilizar mapas do Atlas Geográfico para explicar e localizar os vários fenómenos e efectuar visitas de estudo à costa, margem do rio, lago, etc.

Figura 5 – Uso do atlas Geográfico nas aulas de Geografia

Para a Litosfera é importante que o professor reúna mapas físicos, fotografias e quadros de paisagens que representem as formas de relevo, de modo a usar esse material para trabalhar com os seus alunos. Terá ainda que orientá-los na elaboração de mapas mudos para representar, a cores, as diferentes zonas de relevo e as várias formações montanhosas. É também importante conduzir o aluno a observar os diferentes aspectos da paisagem que circundam a escola, descrever e interpretá-los. Através da análise do material recolhido, o aluno identifica as diferenças entre as formas de relevo, sob orientação do professor.

O professor tem que tomar sempre em consideração a realidade do meio em que está inserido o aluno, a escola, as particularidades culturais da região, os meios locais, a experiência e vivência do próprio aluno na escola e na sociedade em geral. Sugere-se ao professor trabalho conjunto com o aluno, em paralelo com as outras disciplinas, com vista a produção e utilização de material didáctico de baixo custo, usando materiais existentes no local onde a escola está inserida. Por exemplo, com base na cartolina podem-se produzir mapas referentes a determinados conteúdos geográficos em coordenação com o professor de Desenho, desenvolvendo assim habilidades no aluno sobre a escala de ampliação do mapa-múndi e a distribuição dos fenómenos à escala mundial.

Esta é apenas uma forma de realizar a interdisciplinaridade, porque muitos outros existem, como planificar actividades conjuntas com outras disciplinas, como por exemplo Biologia, Química, para efectuar excursões geográficas. Desta maneira, contribuímos para um ensino de Geografia mais útil e relevante.

Os desenhos nas aulas de Geografia podem ser entendidos como forma e/ou representação espacial. Santos e Oliveira (2016, p. 134) concebem o desenho como “[...] uma representação da mente humana que expressa várias emoções/attitudes, e quando essas representações são trabalhadas na educação escolar, podem viabilizar inúmeras possibilidades de aprendizagem, ao aguçar a imaginação dos estudantes”.

Figura 6 – Desenhos e pinturas da paisagem, estudantes da 7ª Classe

Para Pontuschka *et. al.* (2007, p. 293), “[...] é por meio do desenho, em actividade individual ou colectiva, que o não dito se expressa nas formas, nas cores, na organização e na distribuição espacial”. Ainda sobre o desenho, é possível afirmar, pautando-se em Gomes

(1996, p. 13), que ele “[...] permite a representação das coisas concretas e abstractas que compõem o mundo natural ou artificial em que vivemos”.

Partindo das considerações dos autores, o desenho visto como uma representação gráfica (PONTUSCHKA *et al.*, 2009) ou imagética (SANTOS e OLIVEIRA, 2016) é um recurso didáctico que, além de mexer com o imaginário dos estudantes e tornar a actividade de sala de aula mais prazerosa, também traz a possibilidade de trabalhar com o concreto ou o abstracto, com o espaço vivido ou o espaço distante/imaginado, valorizando assim os saberes, “[...] as experiências e conhecimentos sistematizados ou não” (CASTROGIOVANNI, 2007, p. 43) dos estudantes.

As formas de representação do espaço aqui citadas, acompanhadas metodologicamente pelo educador, estimulam o aluno a familiarizar-se com a linguagem cartográfica e dar significado ao conhecimento assimilado, assim constrói pré-requisitos para a compreensão e leitura das diferentes representações (ALMEIDA e PASSINI, 2010, p. 22).

Para Callai (2012, p. 76), “os processos de ensino precisam estar conectados com a realidade para terem efectividade”. Os alunos não podem se desprender da sua realidade, mas, de outro lado, a própria autora afirma que “também tudo está mais difícil, pois o acesso aos benefícios produzidos pela humanidade exige recursos que muitas pessoas têm dificuldade de a cessar”.

As aulas de campo e as excursões constituem instrumentos pedagógicos essenciais no ensino da Geografia, especialmente nos anos iniciais do Ensino Secundário, como a 7ª classe. Esses métodos proporcionam uma experiência prática e interactiva, que complementa o aprendizado teórico oferecido nas salas de aula, permitindo que os alunos desenvolvam habilidades cognitivas, afectivas e psicomotoras. Embora eficazes, as aulas de campo enfrentam desafios logísticos e financeiros. A falta de recursos pode limitar essas actividades, mas soluções como parcerias com instituições locais e o uso de espaços públicos acessíveis podem ajudar a superá-las (Oliveira & Mendes, 2021).

Diversos profissionais da educação compartilham preocupações sobre os desafios enfrentados pelo sistema de ensino. Embora esses problemas não sejam generalizados, sua existência compromete a eficácia e a qualidade da educação oferecida. Entre os factores mais críticos estão a degradação física das infra-estruturas escolares, que afecta directamente o ambiente de

ensino-aprendizagem, e a insuficiência ou inexistência de recursos materiais e humanos adequados para atender às demandas pedagógicas e administrativas.

A carência de uma política de família e laboral coerente e inclusiva também emerge como um obstáculo significativo. Em muitas circunstâncias, as condições socioeconômicas dificultam o acompanhamento escolar por parte dos pais e encarregados de educação, resultando em uma lacuna de suporte doméstico essencial para a evolução acadêmica dos alunos. A falta de preparação ou recursos das famílias para oferecer apoio educacional compromete ainda mais a formação dos estudantes, especialmente quando as alternativas de apoio externo são limitadas ou inexistentes.

Outro ponto de grande relevância é a insuficiência da matriz curricular vigente em promover o desenvolvimento integral das crianças e jovens. Currículos que priorizam a memorização em detrimento de abordagens interdisciplinares e contextuais não atendem às exigências contemporâneas de uma educação que valorize o pensamento crítico, a criatividade e a capacidade de resolver problemas. A necessidade de reformular a estrutura curricular para integrar metodologias pedagógicas centradas no aluno, que contemplem aspectos cognitivos, emocionais e sociais, é uma recomendação amplamente defendida por especialistas em políticas educacionais.

Além disso, a capacitação continuada dos docentes e a valorização profissional são elementos indispensáveis para uma prática pedagógica eficiente. O descompasso entre as demandas pedagógicas modernas e a formação inicial dos professores impede uma actuação mais eficaz em sala de aula. As reformas educacionais devem contemplar estratégias abrangentes que integrem formação, recursos adequados e uma abordagem inclusiva para todas as partes interessadas.

Por fim, os depoimentos apontam para a importância de um sistema educacional sustentado por políticas públicas integradas e monitoramento contínuo. Somente por meio de uma abordagem colaborativa, que envolva governos, instituições educacionais, famílias e a sociedade civil, será possível construir um ambiente de ensino que realmente prepare os alunos para os desafios do futuro e promova uma cidadania plena e consciente.

6. Considerações Finais

Ao longo da análise, ficou evidente que o envolvimento dinâmico dos alunos é fundamental para promover a compreensão e o interesse pelas temáticas geográficas, que são essenciais para o desenvolvimento de uma consciência crítica e cidadã. A necessidade de implementar metodologias que despertem a atenção e curiosidade dos alunos foi amplamente demonstrada. O uso de recursos visuais, mapas interactivos, simulações e actividades em grupo são algumas das práticas pedagógicas recomendadas. Essas estratégias, quando aplicadas a unidades temáticas como "A Terra e os seus Movimentos" ou "hidrografia", não apenas tornam o ensino mais atractivo, mas também promovem o desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico e resolução de problemas.

Observou-se também que a criatividade do professor é um elemento fundamental para a eficácia das metodologias interactivas. Docentes que demonstram iniciativa e flexibilidade em adaptar-se às realidades locais, utilizando exemplos do contexto próximo dos alunos, facilitam a compreensão de conceitos complexos e aumentam o engajamento. Por exemplo, explorar questões ambientais do próprio distrito ou província faz com que os conteúdos curriculares se tornem mais significativos.

Ademais, a formação continuada de professores surge como uma necessidade vital para que eles possam dominar novas técnicas de ensino e acompanhar as mudanças curriculares. Capacitações que enfatizam abordagens centradas no aluno, bem como a integração de tecnologias no processo de ensino, representam um caminho promissor para transformar as práticas pedagógicas em sala de aula.

Portanto, conclui-se que a revisão curricular e a introdução de metodologias pedagógicas inovadoras e interactivas na disciplina de Geografia da 7ª classe podem melhorar significativamente o processo de ensino-aprendizagem. Reforçar a criatividade pedagógica e promover um ensino que relacione teoria e prática é fundamental para preparar os alunos para compreenderem o mundo ao seu redor e tornarem-se cidadãos mais conscientes e participativos. A continuidade desse tipo de pesquisa contribuirá para o aprimoramento das políticas educacionais em Moçambique, garantindo que o ensino de Geografia seja cada vez mais relevante, dinâmico e transformador.

7. Referencias Bibliografia

Amorim, CC e Costa, BMF (2015). Diálogos entre a Geografia Escolar e a Geografia da Infância. Em AC Bezerra et al. (Orgs.), Formação de professores de Geografia: Diversidade, prática e experiência (pp. 115–128). Editora da UFF.

Callai, HC (2005). Aprendendo a ler o Mundo: A Geografia nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Cad. Cedes , 25(66), 227–247. <https://www.cedes.unicamp.br>

Filizola, R. (2009). Didática da Geografia: Proposições metodológicas e conteúdos entrelaçados com a avaliação . Editorial Base.

Souza, S. dos S. (2014). O livro didático e as influências ideológicas das imagens: Por uma educação que contempla a diversidade social e cultural (Dissertação de Mestrado em Educação). Departamento de Educação, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana.

Fiscarelli, RB de O. (2008). Material didático: Discurso e saberes . Junqueira & Martins Editoras.

Straforini, R. (2008). Ensinar geografia: O desafio da totalidade-mundo nas séries iniciais (2ª ed.). Annablume.

Silva, MJB, et al. (2016). A metodologia e o ensino da geografia nos anos iniciais do ensino fundamental: Um estudo em Grajaú-MA. Revista GeoAmazônia , 4(8), 64–92.

Vesentini, JW (2007). Educação e ensino da geografia: Instrumentos de dominação e/ou de libertação. In AFA Carlos (Org.), A geografia na sala de aula (8ª ed., 1ª reimpr., pp. 14–25). Contexto.

Silva, JLB da. (2002). O que está apostando com o ensino de Geografia? Primeiras Chávenas. Em NN Pontuschka & AU de Oliveira (Orgs.), Geografia em Perspectiva: Ensino e pesquisa (pp. 313–322). Contexto.

Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. (2018). Revisão Curricular do Ensino Secundário Geral: Desafios e Oportunidades . Ministério da Educação.

MEC & INDE. (2007). Plano Curricular do Ensino Secundário Geral (PCESG) — Documento Orientador. Objetivos, Política, Estrutura, Planos de Estudos e Estratégias de Implementação . Autor.

MINADO. (2014). Educação Básica em Moçambique: Situação Atual e Perspectivas . Autor.

INDE. (2022). Plano Curricular do Ensino Secundário (PCES), Objetivos, Política, Plano de Estudos e Estratégia de Implementação . Autor.

INDE. (2020). Relatório Diagnóstico do Ensino Secundário e Consulta às Universidades Inc. .

INDE. (2019). Caracterização do corpo docente do Ensino Secundário . Inc.

Anusse, R. (2018). Recursos audiovisuais de animação: Um estudo integrado sobre o seu contributo nas aulas de Geografia física (Monografia científica, Departamento de Ciências da Terra e Ambiente, Universidade Pedagógica, Delegação de Nampula, 2018).

Kerski, J. (2008). O papel das tecnologias geoespaciais na educação em geografia: Uma revisão da literatura. *Jornal de Geografia* , 107(2), 50–57.

Piaget, J. (1973). *Compreender é inventar: O futuro da educação* . Editores Grossman.

Robinson, K. (2006). *As escolas matam a criatividade?* Palestra TED.

Stoll, L., Bolam, R., McMahon, A., Wallace, M., & Thomas, S. (2006). Comunidades de aprendizagem profissional: Uma revisão da literatura. *Jornal de Mudança Educacional* , 7(3), 221–258.

Abrantes, P. (2018). *Ensino de Geografia: Estratégias e métodos para o ensino básico* .

Camargo, M., & Silva, R. (2017). *Didática e práticas pedagógicas no ensino fundamental* . Rio de Janeiro.

Ferreira, L. (2020). *Geografia e cidadania: O papel da educação ambiental no ensino fundamental* . Porto.

Gomes, JF e Santos, TM (2016). Avaliação educacional: Teoria e prática nas disciplinas de ciências humanas . Lisboa.

Oliveira, MA (2019). Mapas e representações gráficas: Ferramentas para o ensino de Geografia no ensino médio .

Maxombe, EL (2006). A contribuição da viagem geográfica no ensino de Geografia: Caso do Curso de Bacharelato e Licenciatura em Ensino de Geografia na Universidade Pedagógica, Delegação de Nampula (2001-2006) (Monografia científica, Universidade Pedagógica de Nampula).

Omar, AA (2010). Análise do ensino de Geografia na 10ª classe em Moçambique, no âmbito do currículo e educação geográfica: Uma abordagem centrada nas práticas de professores de Geografia em quatro escolas secundárias da cidade de Nampula (Dissertação de Mestrado em Ciências da Educação, Universidade do Minho).

Ministério da Educação de Moçambique. (2022). Currículo do Ensino Secundário Geral: Documento oficial de revisão curricular.

Fazenda, RZ, & Cofe, SM (2022). As reformas curriculares ao seu contributo na melhoria da qualidade do ensino nos subsistemas de ensino e aprendizagem em Moçambique. Revista da UI_IPSantarém , 10(4), 68–85. <https://doi.org/10.25746/ruiips.v10.i4.29101>

Lei 4/83 de 23 de Março. Aprova a Lei do Sistema Nacional de Educação e define os princípios fundamentais na sua aplicação. BR Número 12. I Série. 3º Suplemento de 23 de Março de 1983.

Lei 6/92 de 06 de Maio. Reajusta o quadro geral do Sistema Nacional de Educação (SNE) e adequa as disposições nele contidas. BR Número 19. I Série. Suplemento de de 06 de Maio de 2018.

Lei 18/2018 de 28 de Dezembro. Estabelece o Regime Jurídico do Sistema Nacional de Educação na República de Moçambique. BR Número 254. I Série. 2º Suplemento de 28 de Dezembro de 2018.